

外切二次曲线截取有向线段满足坎迪公式

坎迪公式是内接二次曲线截取有向线段的倒数差等式，那么对于外切的情况是否也满足呢？答案是肯定的。而且把蝴蝶定理中弦中点这一前提条件去掉，改为确定这条弦，也有很好的数学性质。

命题 1 P 是平面上一点，过 P 作弦 AB，过 A、B 作圆 O 切线 BM、AM，交于点 M；过 P 作直线 CF，与 MB、圆 O，MA 相交，交于点 C、D、E、F。则 $1/PD - 1/PE = 1/PC - 1/PF$ 。

当 P 是 DE 的中点时， $PC = PF$ 。（圆为二次曲线时均成立）。（见图 1）

(图 1)

(图 2)

证明：连线 ME、MP、MD，与圆相交于点 J、H，与 AB 相交于 R、Q，连接 JH。显然， $M(C,D;P,F) = (B,Q;P,A)$ ， $M(C,P;E,F) = (B,P;R,A)$ 。由帕斯卡定理知，AB、JH、DE 三线共点。AB 上的线段满足坎迪公式，即 $1/PA - 1/PB = 1/PR - 1/PQ$ 。把坎迪式表示成比值形式，就得到 $(B,Q;P,A) = (B,P;R,A)$ ，所以 $M(C,D;P,F) = M(C,P;E,F)$ ，等式整理后得到 $1/PD - 1/PE = 1/PC - 1/PF$ 。（见图 2）

命题 1 中，过 P 点的任一直线 CF，哪一条满足 P 是 DE 中点呢？下面的命题回答了这个问题。

命题 2 O 是二次曲线的中心（当是抛物线时，中心取无穷远点），作任意方向的直线 OK，与二次曲线交于点 K，过 K 作切线 AB，则平行 AB 的任一弦 CD 被直线 OK 平分。（见图 3）

(图 3)

(图 4)

下面也是关于弦中点的命题

命题 3 O 是二次曲线的中心（当是抛物线时，中心取无穷远点）， CD 是二次曲线 O 的任一弦，过 C 、 D 的两条切线交于点 M ，则 OM 的连线平分弦 CD 。（见图 4）

命题 2、3 可以仿射到圆内，证明简单，这里就不再赘述。

E-mail: niumath2026@163.com